

УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ В АО «УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО»

<p>Уйгун ХАЙДАРОВ</p>	<p>Главный специалист управления по мониторингу инвестиционных программ, контролю закупок в сфере иностранных инвестиций и локализации АО «Узбекгидроэнерго»</p>
<p>Мадамин ДИМЕТОВ</p>	<p>Ведущий специалист управления по мониторингу инвестиционных программ, контролю закупок по иностранным Инвестициям и локализации АО «Узбекгидроэнерго»</p>

Аннотация: В статье рассматриваются оборудования микроГЭС, производство которого на сегодняшний день осуществляется АО «Узбекгидроэнерго» в рамках программы локализации и на основе опыта зарубежных предприятий.

Ключевые слова: локализация, программа локализации, промышленная кооперация, импортозамещение, кинетическая турбина.

<p>“O‘ZBEKGIDROENERGO” AJDA MAHALLIYLASHTIRISH DARAJASINI OSHIRISH</p> <p>Uyg‘un HAYDAROV “O‘zbekgidroenergo” AJ Investitsiya dasturlarini monitoring qilish, xorijiy investitsiyalar sohasidagi xaridlarni nazorat qilish va mahalliy lashtirish boshqarmasi bosh mutaxassisi</p> <p>Madamin DIMETOV “O‘zbekgidroenergo” AJ Investitsiya dasturlarini monitoring qilish, xorijiy investitsiyalar sohasidagi xaridlarni nazorat qilish va mahalliy lashtirish boshqarmasi yetakchi mutaxassisi</p> <p>Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda “O‘zbekgidroenergo” AJ tomonidan mahalliy lashtirish dasturi doirasida va xorijiy korxonalar tajribasi asosida ishlab chiqarilayotgan mikroGES uskunalari ko‘rib chiqilgan.</p> <p>Kalit so‘zlar: mahalliy lashtirish, mahalliy lashtirish dasturi, sanoat hamkorligi, import o‘rnini bosish, kinetik turбина.</p>	<p>INCREASING THE LOCALIZATION LEVEL OF JSC “UZBEKHYDROENERGO”</p> <p>Uygun KHAYDAROV Head of the Department for Monitoring Investment Programs, Control of Procurement in the Sphere of Foreign Investments and Localization of JSC “Uzbekhydroenergo”</p> <p>Madamin DIMETOV Leading specialist of the Department for monitoring investment programs, control of procurement in the field of foreign investments and localization of JSC “Uzbekhydroenergo”</p> <p>Abstract: The article examines the micro-HPP equipment currently being produced by JSC “Uzbekhydroenergo” within the framework of the localization program and based on the experience of foreign enterprises.</p> <p>Keywords: localization, localization program, industrial cooperation, import substitution, kinetic turbine.</p>
---	---

Повышение уровня локализации играет важную роль в обеспечении устойчивого и последовательного развития экономики страны, уменьшении ее зависимости от внешних факторов и ускорении внедрения новых технологий в производственный процесс. В частности, принятие постановлений Президента Республики Узбекистан от 1 мая 2019 года №ПП-

4302 «О мерах по дальнейшему развитию промышленной кооперации и расширению производства высоколиквидных товаров», от 24 августа 2019 года №ПП-4426 «О дальнейшем повышении ответственности органов государственного и хозяйственного управления и органов исполнительной власти на местах за внедрение новой системы локализации производства и ускорение кооперационных связей в отраслях промышленности», Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 декабря 2019 года №1009 «Об утверждении Положения о формировании, реализации и системе отчетности программы локализации производства готовой продукции, комплектующих и материалов на основе производственной кооперации и порядка взаимодействия государственных органов и инициаторами проекта в этом процессе», от 30 сентября 2019 года №833 «О мерах по организации деятельности промышленных ярмарок и электронных кооперационных бирж», от 10 марта 2020 года №136 «О программе локализации товаров народного потребления на внутреннем и внешнем рынках в 2020-2021 годах» способствовало дальнейшей активизации этой деятельности.

В АО «Узбекгидроэнерго» в целях обеспечения исполнения вышеуказанных документов, особое внимание уделяется развитию производства, ориентированного на нужды системы в рамках программы локализации. В частности, для ускорения модернизации и реконструкции и снижения стоимости строительно-монтажных работ в рамках ремонтного фонда компанией созданы производственные цеха на местах.

Также установлены соответствующие мероприятия по оптимизации импорта в рамках реализации программы локализации и промышленной кооперации. В рамках программы локализации и промышленной кооперации АО «Узбекгидроэнерго» будет производить для гидроэлектростанций и электроцентралей запасные части и комплектующие изделия.

В рамках программы локализации и промышленной кооперации разработаны мероприятия по организации производства конкурентоспособных продукции:

— во-первых, переоценка состояния материально-технической базы подведомственных предприятий, ремонт, модернизация и приобретение новой технологии, расширение производственных возможностей;

— во-вторых, привлечение инвестиций на создание современного производственного комплекса на предприятии АО «Сувсаноатмаш» для локализации запасных частей и комплектующих изделий, расширение производственных возможностей;

— в-третьих, расширение кооперационных связей на основе деятельности на промышленных ярмарках и электронных платформах, ускорение совместных работ в целях производства импортозамещаемой продукции, поддержка местных производителей;

— в-четвертых, организация совместных работ в целях создания возможностей оказания услуг, производства оборудования, запасных частей и комплектующих изделий для энергосистем соседних стран, расширение возможностей экспорта продукции.

АО «Узбекгидроэнерго» провел переговоры с индийской компанией «Maclec technical project laboratory pvt. LTD» по производству гидроагрегатов с кинетическими турбинами мощностью до 50 МВт. Стороны договорились о производстве гидроагрегатов для микро ГЭС под национальным брендом «Made in Uzbekistan» в кооперации с заводом ООО «Энергокурулиш индестрия», что на первом этапе будет локализовано 60 процентов гидроагрегатов, которые пройдут испытания в условиях Узбекистана. На втором этапе производство локализуют на 100 процентов. После освоения гидроагрегатов кинетическими турбинами специалисты ООО «Энергокурулиш индестрия» в короткие сроки смоделировали гидроагрегаты для каждой реки и каналов, определили их номинальные размеры и производственные мощности.

АО «Узбекгидроэнерго» подписал Меморандум с китайской компанией «Zhejiang Jinlun Electromechanic Co., Ltd.» по строительству нового завода под маркой СП ООО «UGE-JINLUN» которое будет выпускать гидроагрегаты мощностью до 40 МВт. В рамках программы локализации гидроагрегаты, изготавливаемые на новом заводе, будут производиться в Узбекистане под национальным брендом «Made in Uzbekistan».

Согласно Меморандума на первом этапе инженеры компании «Zhejiang Jinlun Electromechanic Co., Ltd.» на базе АО «Сувсаноатмаш» произвели первые совместные работы по изготовлению турбинной части микро ГЭС мощностью 185, 230, 305, 375, 490, 760 кВтных гидроагрегатов.

Новый завод СП ООО «UGE-JINLUN» будет осваивать внутренний рынок Узбекистана по изготовлению и установки гидроагрегатов, параллельно будет изучать и производить генерирующие и турбинные части гидроагрегатов для соседних стран, таких как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и другие соседние государства.

Согласно сотрудничеству с компанией «Zhejiang Jinlun Electromechanic Co., Ltd.» на заводе «UGE-JINLUN» в первые будет запущено производство высокой инновационной технологии из местного сырья и производителя, кроме того, локализация производства уменьшит завоз импортных деталей послужит снижению роста цен, в результате будет сэкономлены финансовые затраты, а также поможет освоить производство новой технологии. Выпущенные агрегаты будут соответствовать современным стандартам и системе менеджмента качества ISO.

В 2024 году АО «Узбекгидроэнерго» за счет эффективного использования производственных мощностей предприятий по локализации запланировало увеличение объемов выпуска промышленной продукции до 31 млрд. сумов. По сравнению, согласно бизнес-плана за I полугодие было запланировано выпуск локализованной продукции на 11,4 миллиарда сумов, по факту было произведено продукции на 11,8 миллиардов сум, что составило 102,7 процентов.

